

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Piccarda e Costanza, tra *Convivio* e *Monarchia*

ENRICO FENZI

Cominciamo con un brevissimo riassunto del canto III del *Paradiso*. Dante sta per rivolgersi a Beatrice per confermare d'aver compreso quanto in precedenza gli era stato detto, ma la vista di una serie di volti luminosi e trasparenti che lo circondano lo affascina e gli fa credere che si tratti di volti riflessi. Si volge allora, in cerca delle loro reali figure dietro di sé, ma Beatrice interviene e gli spiega che quei volti non sono immagini specchiate ma «pure sostanze [...] qui rilegate per manco di voto» (v. 30): cioè di anime che sono relegate nel cielo più basso, quello della Luna, per aver, in terra, mancato ai voti. La cosa suscita di per sé molte domande, che Beatrice s'incaricherà di chiarire nel canto seguente, il IV. Al momento, invece, segue immediato il dialogo con quella sembianza «che pareva più vaga / di ragionar» (vv. 34-35), innescato da Dante che vuole subito sapere il suo nome e la sua vicenda. L'anima «pronta e con occhi ridenti» (v. 42) gli risponde, e in modo altrettanto diretto racconta di sé cominciando con il farsi riconoscere. Si tratta di Piccarda Donati, sorella di Forese, della quale Dante ha già chiesto al fratello in *Purg.* XXIV,¹ e di Corso, che l'aveva tratta con forza dal monastero di santa Chiara per darla sposa a un altro capo della parte Nera, Rossellino della Tosa. Piccarda conferma le ragioni della sua collocazione ribadendo di essere situata, insieme alle altre anime che l'attorniano, «in la spera più tarda» e addirittura «pur giù cotanto» (v. 55) perché «fuor negletti / li nostri voti, e vòti in alcun canto» (*i nostri voti sono rimasti irrealizzati, anche se non nelle nostre intenzioni*). Dicendo questo Piccarda non manca per contro di sottolineare, in contemporanea, la condizione di beata (con «altri beati / beata son») che sta in letizia, infiammata com'è «nel piacer de lo Spirito Santo» (v. 53). Insomma, ci sono tutte le premesse per la successiva domanda di Dante (vv. 64-66):

¹ *Purg.* XXIV 10-15: «Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda [...] La mia sorella, che tra bella e buona / non so qual fosse più, triünfa lieta / ne l'alto Olimpo già di sua corona».

Ma dimmi: voi che siete qui felici,
desiderate voi più alto loco
per più vedere e per più farvi amici?

Si osservi che Dante si mostra ancora legato a una dimensione terrena degli affetti, non perfettamente in sintonia con la situazione paradisiaca che avrebbe forse dovuto suggerire un: ‘... per essere più vicini a Dio’,² e non ha evidentemente colto l’ellittico e anticipato accenno che già poteva rispondere ai suoi dubbi, nei vv. 52-54:

Li nostri affetti, che solo infiammati
son nel piacer dello Spirito Santo,
letizian del suo ordine formati

che possiamo parafrasare con: ‘i nostri desideri, che ardono esclusivamente entro il fuoco d’amore dello Spirito Santo, godono proprio in quanto prendono forma dal suo ordine, cioè dal grado di beatitudine che il medesimo Spirito Santo assegna loro,³ e che ora Piccarda sviluppa compiutamente (vv. 70-90):

² Arcangelo Leone De Castris, *Canto III*, in *Lectura Dantis Scaligera. Paradiso*, Firenze, Le Monnier, 1968, pp. 65-92: pp. 79-80: «Dante scarica la sua sete di conoscenza e d’amore in una dubitazione ingenuamente condizionata all’imperfetta misura dei desideri e delle aspirazioni mondane [...] Proprio al fervore della accorata domanda (così intensa e ispirata nel tono e nelle forme, così ingenua e terrena nei contenuti) si lega e fa riscontro –per quella reattiva reciprocità d’impulsi che costruisce il dialogo intero- il disegno di luminosa letizia che annunzia la risposta di Piccarda».

³ Questa interpretazione già di Porena, ch’è anche nel recente commento di Giorgio Inglese, condiziona a ritroso quella del *piacer*, che ne deriva con bella ambiguità una connotazione di ‘volontà’ (per ‘volontà’ intende, con altri, la Chiavacci Leonardi, che rinvia a III 102). Esclude tale connotazione Porena, al quale non sembra possibile che Dante richieda una spiegazione che sostanzialmente Piccarda ha già dato (che però lo studioso curiosamente accetta per il v. 54), ma è pur verisimile che ad animare il colloquio siano precisamente le incertezze di Dante che non è in grado di afferrare immediatamente e in maniera completa quanto gli viene spiegato, e nel caso si ferma al senso primo e che immediatamente lo interessa di *piacer*, senza cogliere nella parola l’allusivo preannunzio di una ‘volontà’ che solo un supplemento di discorso gli chiarirà (Manfredi Porena, *Paradiso III* [1922], in Id., *La mia Lectura Dantis*, Napoli, Guida, 1932, pp. 319-340: pp. 325-326).

“Frate, la nostra volontà quieta
 Virtù di carità, che fa volerne
 Sol quel ch’avemo, e d’altro non ci asseta.
 Se disiassimo esser più superne,
 foran discordi li nostri disiri
 dal voler di colui che qui ne cerne
 [...]

Anzi è formale ad esto beato *esse*
 Tenersi dentro a la divina voglia,
 perch’una fansi nostre voglie stesse;
 sì che, come noi sem di soglia in soglia
 per questo regno, a tutto il regno piace
 com’a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia.
 E ‘n la sua volontade è nostra pace:
 ell’è quel mare al qual tutto si move
 ciò ch’ella cria o che natura face”.
 Chiaro mi fu allor come ogne dove
 In cielo è paradiso, *etsi* la grazia
 Del sommo ben d’un modo non vi piove ...

Soddisfatto il dubbio per dir così teologico, o dottrinale, alla luce del fatto che la più alta felicità possibile consiste nell’intima e perfetta adesione alla volontà divina e dunque a ciò che è sommamente giusto, resta a Dante la curiosità di risentire quale fosse stata la vicenda vissuta da Piccarda, la quale distesamente risponde, raccontando della sua monacazione, e del fatto che

Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,
 fuor mi rapiron de la dolce chiostra:
 Iddio si sa qual poi mia vita fusi.
 (vv. 106-108)

Ove l’ultimo verso ha la sublime laconicità e reticenza di: «Quel giorno più non vi leggemmo avante» (*Inf.* V 138), ma anche di Pia de’ Tolomei (*Purg.* V 133-136: e si potrebbe finire con il manzoniano: «La sventurata rispose»).

Immediatamente, poi, Piccarda passa a parlare di un’altra anima che le sta vicina: «E quest’altro splendor ...» (v. 109). Si tratta della “luce de la gran Costanza”, cioè Costanza

d'Altavilla, ultima erede normanna del regno di Sicilia, sposa di Enrico VI figlio del Barbarossa, e dunque «del secondo vento di Soave [*Svevia*]», e madre di Federico II, che secondo una falsa versione della sua storia (alla quale anche Dante evidentemente credeva) sarebbe stata tratta a cinquant'anni da un convento palermitano ov'era monaca per darla in moglie all'imperatore.

Il canto finisce con pochi versi, nei quali Dante torna a volgersi a Beatrice che lo folgora con il suo sguardo, sì da ritardare le domande che gli urgono dentro, alle quali Beatrice dà risposta nel canto successivo, il IV, ch'è una sorta di grande chiosa di questo e mostra tutta l'importanza e le possibili articolazioni di un discorso che, com'è stato ben osservato, «si distingue per le insistite allusioni all'ansia di conoscenza che caratterizza l'atteggiamento di Dante».⁴

Nei primi versi del nuovo canto Dante resta silenzioso, incerto tra le diverse domande che vorrebbe fare (belle le similitudini dell'uomo libero di scegliere tra due cibi «distanti e moventi»; dell'agnello tra due lupi e del cane tra due cerbiatti). Ma Beatrice capisce benissimo e le formula al suo posto (vv. 19 ss.). La prima: se il *buon volere*, cioè l'intenzione, rimane intatta, perché il merito diminuisce? La seconda: potrebbe sembrare che le anime beate tornino alle stelle dalle quali sarebbero discese «secondo la sentenza di Platone» (v. 24). Ed è questo secondo dubbio che Beatrice chiarisce per primo, come quello propriamente eretico e ch'è più pericoloso per la fede (vv. 28-48). Per la verità, la spiegazione è divisa in due parti: la prima dichiara che anche gli spiriti più grandi e persino Maria abitano lo stesso luogo delle anime beate che Dante ha appena visto, e cioè l'Empireo, dove «differentemente han dolce vita / per sentir più e men l'eterno spiro» (vv. 35-36). Se Piccarda e Costanza e le altre anime sono apparse collocate più in basso, ciò è solo in servizio di lui, Dante, che ha bisogno che una realtà ch'è tutta spirituale (nel caso una realtà spiritualmente ribassata: «la spiritual ch'ha men salita», v. 39) gli venga rappresentata nei termini d'una gerarchia terrena e concreta: «Così parlar conviensi al vostro ingegno, / però che solo da sensato apprende / ciò che fa poscia d'intelletto degno», vv. 40-42). Tale differenza tra le anime, in definitiva, è affatto reale nei riguardi della beatitudine della quale godono, ma l'ordine corrispettivo con il quale appaiono a Dante risponde alle necessità

⁴ Le parole citate sono di Enrico Malato, *Il difetto della volontà che «non s'ammorza»: Piccarda e Costanza. Lettura del canto III del Paradiso* (1996), in Id., *Studi su Dante. «Lecturae Dantis», chiose e altre note dantesche*, Cittadella (PD), Bertinocello Artigrafiche, 2005, pp. 258-298: p. 260.

della nostra appercezione terrena fondata su categorie spazio-temporali estranee alla trascendente e inconcepibile dimensione paradisiaca: i modi della rappresentazione sono dunque analoghi ai procedimenti per i quali la Scrittura attribuisce a Dio piedi e mani, e gli angeli vengono raffigurati in aspetto umano (IV 43-48).

La seconda parte della spiegazione ribadisce invece che non è vero che le anime, quali particelle o ‘scintille’ della eterea sostanza celeste, discendano dalle stelle a incarnarsi in un corpo, come afferma il *Timeo* (ma vd. soprattutto Macrobio, nel commento al *Somnium Scipionis*, I 11-12), essendo vero, al contrario, che esse non preesistono al corpo nel quale verrebbero incarcerate, ma insieme al corpo sono create da Dio individualmente, di volta in volta, quando nel ventre materno si forma l’embrione (*Purg.* XXV 61 ss.: ma ciò è qui dato per sottinteso).⁵ Tuttavia, la credenza platonica, ma pure generalmente pagana, del ‘ritorno’ delle anime alle stelle, vuol forse significare qualcosa di non disprezzabile (vv. 58-60):

S’elli intende tornare a queste ruote
l’onor de la influenza e ‘l biasmo, forse
in alcun vero suo arco percuote.

Cioè: se Platone intende non che le anime ‘tornino’ alle stelle, ma che alle stelle infine torni la responsabilità (l’*onor*) dell’influenza che hanno esercitato sulle singole anime, ebbene, in questo caso può darsi che in quelle affermazioni ci sia qualcosa di vero. Di qui ha in ogni

⁵ Importante al proposito è anche un famoso passo di VIRGILIO, *Aen.* VI 730-734: «Igneus est illis vigor et celestis origo / seminibus, quantum non noxia corpora tardant / terrenique hebetant artus, moribundaque membra. / Hinc metuunt cupiuntque dolent gaudentque, neque auras / respiciunt, clause tenebris et carcere ceco» [*Resta in queste scintille il fuoco della loro origine celeste, per per quel tanto che non sia gravato dalla perniciosa corporeità e ottuse dagli organi terreni e da membra destinate a morire. Onde temono e bramano, soffrono e godono, né sanno più guardare al cielo, chiuse nel buio del loro cieco carcere*]. Era dottrina comune nell’antichità che l’anima fosse costituita da una particella dell’elemento celeste, l’etere, del quale erano fatti gli astri: scesa a incarnarsi per una qualche colpa individuale o collettiva, dopo la morte del corpo sarebbe stata destinata a tornare al cielo. Cfr. ancora *Georg.* IV 219-227; SENECA, *Ad Marciam* 25, e *Ad Helviam* VI 7-8; Cicerone, *De nat. deorum* II 16, 40-42; *Tusc.* I 18, 42 ss.; VARRONE, *De lingua latina* V 59; PLINIO, *Hist. nat.* II 85. Discute di quei versi di Virgilio AGOSTINO, *De civ. Dei* XIV 3. Dante accenna a questa idea in *Conv.* II 13, 5 («... quali da esse stelle specialmente l’anime umane, sì come Socrate, e anche Plato e Dionisio Accademico») e IV 21, 2.

caso prevalso un'interpretazione sbagliata, che ha portato ad attribuire agli astri nomi di divinità, e dunque ad equipararli a Dio stesso.

È il momento di risolvere l'altro dubbio (vv. 64 ss.), sul perché queste anime, sottoposte a violenza, debbano meritare meno di altre. La cosa è abbastanza facile (vv. 73 ss.):

Se violenza è quando quel che pate
niente conferisce a quel che sforza,
non fuor quest'alme per essa scusate:
ché volontà, se non vuol, non s'ammorza,
ma fa come natura face in foco,
se mille volte violenza il torza.
Per che, s'ella si piega assai o poco,
segue la forza; e così queste fero
possendo rifuggir nel santo loco.

Se il loro volere fosse stato *intero*, mostrando la virtù eroica di san Lorenzo e di Muzio Scevola, sia Piccarda che Costanza sarebbero rimaste o tornate al convento, a qualsiasi prezzo, anche della vita: ma una simile volontà eroica è davvero rara, e non è stata la loro. A partire di qui, appare conseguente il supplemento di spiegazione che segue. Piccarda ha affermato che Costanza ha mantenuto in cuor suo la fedeltà al voto, ma in verità il suo caso mostra che «Per fuggir periglio, contra grato / si fé di quel che far non si convenne», sì che di fatto, seppur in piccola parte, ha mischiato «la forza al voler», ed ha cioè sottomesso la sua volontà alla forza che la minacciava. Così, anche se è vero che: «Voglia assoluta non consente al danno» (IV 109), cioè la volontà di per sé considerata rimane uguale a se stessa, in concreto «consentevi» ovvero «conferisce a quel che sforza» nel momento in cui si ritrae per timore e cede alla violenza.⁶

A questo punto, vv. 115 ss., dinanzi al fluire “del fonte ond'ogni ver deriva”, cioè alla Verità divina nel caso impersonata da Beatrice, Dante manifesta la sua gioia e si profonde in ringraziamenti, e aggiunge qualcosa che sta al centro di tutto il nostro discorso, e che va dunque ben analizzato (vv. 124-135):

⁶ Per quel *conferisce* Cfr. Aristotele, *Eth.* III 2, 10a 1-2, trad. Grossatesta: «Violentum autem est cuius principium extra tale existens in quo nihil confert operans vel patiens».

Io veggio ben che già mai non si sazia
nostro intelletto, se 'l ver non lo illustra
di fuor dal qual nessun vero si spazia.
Posasi in esso come fera in lustra,
tosto che giunto l'ha, e giugner puollo:
se non, ciascun disio sarebbe frustra.
Nasce per quello, a quisa di rampollo,
a pie' del vero il dubbio, ed è natura
ch'al sommo pinge noi di collo in collo.
Questo m'invita, questo m'assicura
con reverenza, donna, a dimandarvi
d'un'altra verità che m'è oscura.

La nuova domanda riguarda la possibilità di compensare il venir meno ai voti «con altri beni», cioè con altri atti e comportamenti di altrettali peso ed efficacia, e Beatrice risponderà negativamente nella prima parte del canto seguente, il V, sulla base di un sillogismo siffatto: a) il dono maggiore che Dio ha fatto all'uomo è quello del libero arbitrio; b) con i voti fatti a Dio monacandosi le due donne hanno usato del loro libero arbitrio precisamente per rinunciarvi, quasi restituendolo a Chi gliel'ha donato; c) in conclusione, non esiste nulla d'altrettanto valore con il quale esse possano compensare il libero arbitrio nel momento in cui se lo riprendono dopo essersi impegnate a rinunciarvi (ove s'osservi il forte e quasi provocatorio rovesciamento in base al quale Piccarda e Costanza da vittime della violenza altrui tornano a essere responsabili delle loro scelte).⁷ Detto questo, e lasciando il tema del libero arbitrio, a noi interessa l'altra parte del discorso, e osservare che nel movimento che porta da una verità acquisita ad *altre verità* Dante pone se stesso come esempio di quello che ha appena detto, cioè della possibilità da parte dell'uomo di passare, spinto a ciò dalla sua stessa natura, da una verità conquistata ad altre verità ancora da

⁷ In modi diversi, affronta con ampiezza la questione dei voti, del loro possibile scioglimento o commutazione Tommaso, *Summa* II II^{ae} q. 88, ove si potrà almeno osservare che, all'art. 11, si dice che il voto di castità può essere disatteso quando impedisca il bene della collettività, e insomma che è possibile e legittima una 'politica matrimoniale', per esempio quando «per contractum matrimonii aliquarum personarum quae continentiam voverunt, posset pax patriae procurari».

conquistare. Ma ecco una libera parafrasi di quei versi, che non mi sembrano sempre ben intesi:

‘Ora riesco a vedere bene che il nostro intelletto è soddisfatto solo quando è illuminato da quella Verità al di fuori della quale nessun’altra verità esiste.⁸ Il nostro intelletto, appena ha acquisito qualche verità, si queta in essa così come fa la fiera che ha trascinato la sua preda dentro la tana. Come la fiera, in effetti, l’intelletto è in grado di conquistare quella verità ch’è la sua propria preda: in caso contrario, infatti, ogni nostro desiderio di sapere sarebbe frustra, cioè innaturalmente destinato a essere frustrato. Poi, dal vero conquistato (per quello), così come germoglia un rampollo al piede di un albero, nasce una nuova domanda (il dubbio), ed è la nostra natura che ci spinge a passare di sommità in sommità, e cioè dall’una all’altra delle progressivamente conquistate altezze di ogni singolo vero. E proprio questo processo mi dà il coraggio di interrogarvi, donna, intorno a un’altra verità che per il momento non m’è chiara.

Al proposito, trovo almeno distraente l’interpretazione, ch’è per altro quella comunemente data, della Chiavacci Leonardi: «l’uomo è sospinto a raggiungere la suprema verità [...] Questo salire per gradi, di tappa in tappa, da minore a maggiore (già descritto in *Conv.* IV 12, 17 per i desideri umani), è proprio il percorso che il pellegrino fa nell’immaginato viaggio, fino al sommo, alla meta finale, l’Empireo, raggiunto nell’ultimo canto del poema». Pur essendo di per sé incontestabile, questo infilare il tutto nell’imbuto della *meta finale* mi pare un travisamento del discorso di Dante. Una volta specificato, a proposito del rimando al *Convivio*, che non si tratta di generici desideri ma precisamente del desiderio di sapere, qui si dice che l’uomo è continuamente e ripetutamente sospinto a raggiungere *un’altra verità*, che s’aggiunga a quelle già con piena soddisfazione raggiunte, e che a sua volta darà occasione di aggiungerne altre ancora. Si tratta, insomma, del procedere

⁸ Alla luce dei versi che seguono, ciò significa, del tutto agostinianamente, che ogni singolo vero è tale perché appartiene alla verità. Cfr. *Sol.* I 15, 27-28, distinguendo il *vero* dalla *verità*: «R. Primo itaque illud videamus quod duo verba sint veritas et verum, utrum tibi etiam res duae istis verbis significari, an una videatur. – A. Duae res videntur. Nam, ut aliud est castitas, aliud castum, et multa in hunc modum; ita credo aliud esse veritatem, et aliud quod verum dicitur. R. Quod horum duorum putas esse prestantius? – A. Veritatem opinor. Non enim casto castitas, sed castitate fit castum; ita etiam, si quid verum est, veritate utique verum est [...] Nihil autem verum in quo veritas non est»; *De libero arbitrio* II 12, 33: «nullo modo negaveris esse incommutabilem veritatem, haec omnia quae incommutabiliter vera sunt continentem». A queste parole di Agostino rimanderà Petrarca, *Fam.* III 15, 1, e XXI 10, 12. Cfr. ancora avanti, nota 16.

naturale, *in progress* o, per dire così, *ad infinitum* di ogni sapere umano, e l'accento di Dante non batte sulla meta finale del percorso, quella Verità ultima che solo dopo la morte potrà essere raggiunta, ma piuttosto sui caratteri propri del percorso medesimo che caratterizza l'esperienza terrena del sapere. Ma, se vogliamo intendere più a fondo il passo, lasciamo osservazioni minori, come quelle che sottolineano alcune corrispondenze che si inseguono nel testo: III 82, *di soglia in soglia* può essere accostato a IV 132, *di collo in collo*, o in maniera più sostanziale; III 91-92, ove *un cibo sazia*, mentre un altro *cibo* lascia il desiderio di sé, istituendo una indubbia corrispondenza con l'appagamento per una verità raggiunta e il desiderio ancora insoddisfatto di *un'altra verità*, di cui si discute nel IV. E diciamo invece che qui Dante riprende fedelmente quanto aveva già detto nel *Convivio* III e IV, tenendo fermo il memorabile *incipit* dell'opera: «Sì come dice lo Filosofo nel principio della Prima Filosofia, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere». Vediamo meglio, partendo proprio, anche se in maniera incompleta ed ellittica, da quei due libri del *Convivio* la cui importanza 'seminale' non può essere sopravvalutata, premettendo per maggiore chiarezza la posizione di Tommaso circa i limiti del sapere umano.

Per procedere e soprattutto per poter tornare alla questione della completa eppur 'ribassata' felicità delle anime beate di Piccarda e Costanza, trascurerò di ripercorrere le linee normalmente seguite nelle 'letture' dei due canti alle quali in ogni caso rimando,⁹ preferendo aprire una lunga parentesi per legare, come penso di debba fare, quella questione affatto centrale nell'architettura del *Paradiso* all'altra, che riguarda la versione ortodossa del difficile nodo sapere-felicità. Il che significa, in altri termini, cominciare dalla soluzione data da Tommaso. Di là dalle tante finzze speculative che non è qui il caso di

⁹ Si vedano in particolare Lucia Battaglia Ricci, « *Ne' mirabili aspetti / vostri risplende non so che divino* ». *Nel cielo della luna, davanti ai primi beati*, e Manlio Pastore Stocchi, *Ragione teologica e ragione poetica*, entrambi in *Cento canti per cento anni [Lectura Dantis Romana]*. III. *Paradiso* · 1. Canti I-XVII, Roma, Salerno Editrice, 2015, rispettivamente pp. 85-110, e 111-130. Ma ancora, per le finzze dell'analisi, Mario Marti, *Paradiso, III*, in Id., *Realismo dantesco e altri studi*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1961, pp. 80-91 (ma già nelle *Letture dantesche*, a cura di Giovanni Getto, Firenze, Sansoni, 1955, pp. 39-50); Arcangelo Leone De Castris, *Canto III*, cit.; Enrico Malato, *Il difetto della volontà*, cit., donde si traggono anche ampie indicazioni bibliografiche. Per il canto IV, m'è stata utile la lettura di Pompeo Giannantonio, *Il canto IV del «Paradiso»*, in *Paradiso. Letture degli anni 1979-'81*, Roma, Bonacci [Casa di Dante in Roma], 1989, pp. 121-143.

inseguire, la cosa non è difficile, date le ottime guide oggi disponibili. In sostanza, Tommaso accoglie da Aristotele la convinzione che il bene e la felicità dell'uomo sta tutta nell'esercizio della sua parte più nobile, l'intelletto, e attraverso una solida progressione argomentativa, perseguita soprattutto nelle *quaestiones* 1-5 della *Prima Secundae* della *Summa*, dalle quali derivano i passi di seguito citati (ma si legga già la *quaestio* 12 del primo libro, *Quomodo Deus a nobis cognoscatur*)¹⁰ stabilisce che: 1) «tutti si riconoscono nel desiderio di un fine ultimo, poiché tutti desiderano vedere pienamente realizzata la propria perfezione, che è ragione del fine ultimo» (q. 1 a rt. 7: *omnes conveniunt in appetitu finis ultimi, quia omnes appetunt suam perfectionem adimpleri, quae est ratio ultimi finis*); 2) «la cosa stessa desiderata come ultimo fine è quella nella quale consiste la beatitudine che rende beati, e la sua acquisizione si chiama appunto felicità» (q. 2 art. 7: *Res ergo ipsa, quae*

¹⁰ *Summa* I 12 art. 1: l'essenza divina non è di per sé inconoscibile, ma eccede le possibilità intellettuali della creatura «per eccesso dell'intelligibile sopra l'intelletto, così come il sole, che è visibilissimo, non può essere guardato dal pipistrello per l'eccesso della sua luce. In considerazione di ciò, alcuni posero che nessun intelletto creato possa vedere l'essenza divina. Ma ciò non è detto correttamente. L'ultima felicità dell'uomo consiste infatti nella più alta delle sue operazioni, cioè nell'operazione dell'intelletto: se l'intelletto creato non potesse vedere l'essenza di Dio, ne seguirebbe che non sarebbe mai felice, oppure che la sua felicità consisterebbe in qualcosa di diverso da Dio. E ciò è contrario alla fede. In Dio consiste infatti l'ultima perfezione della creatura razionale essendo Dio il principio del suo essere, ed è perfetto tutto ciò che attinge al proprio principio. Lo stesso per ciò che va di là dalla ragione. Nell'uomo esiste un naturale desiderio di conoscere le cause una volta che abbia scorto gli effetti, e ciò per gli uomini è motivo di stupore. Se dunque l'intelletto della creatura razionale non potesse arrivare alla causa prima delle cose, resterebbe vano il desiderio naturale. Occorre perciò concedere in assoluto che i beati contemplino l'essenza divina» (*propter excessum intelligibilis supra intellectum: sicut sol qui est maxime visibilis, videri non potest a vespertilione propter excessum luminis. Hoc igitur attendentes, quidam posuerunt quod nullus intellectus creatus essentiam Dei videre potest. Sed hoc inconvenienter dicitur. Cum enim ultima hominis beatitudo in altissima eius operatione consistat, quae est operatio intellectus, si nunquam essentiam Dei videre potest intellectus creatus, vel nunquam beatitudinem obtinebit, vel in alio eius beatitudo consistet quam in Deo. Quod est alienum a fide. In ipso enim est ultima perfectio rationalis creaturae, quod est ei principium essendi: intantum enim unumquodque perfectum est, inquantum ad suum principium attingit. – Similiter etiam est praeter rationem. Inest enim homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum intuetur effectum, et ex hoc admiratio in hominibus consurgit. Si igitur intellectus rationalis creaturae pertingere non possit ad primam causam rerum, remanebit inane desiderium naturae. Unde simpliciter concedendum est quod beati Dei essentiam videant*). Circa l'ipotesi inane desiderium naturae, Cfr. avanti.

appetit ut finis, est id in quo beatitudo consistit et quod beatum facit, sed huius rei adeptio vocatur beatitudo); 3) «è impossibile che la felicità dell'uomo si trovi in qualche bene creato. La felicità è un bene perfetto che soddisfa completamente il desiderio: in caso contrario, se restasse ancora qualcosa da desiderare, non costituirebbe il fine ultimo. Ora, l'oggetto della volontà, che è l'umano appetito, è il bene universale, così come l'oggetto dell'intelletto è il bene universale. È perciò evidente che nulla può davvero soddisfare la volontà dell'uomo al di fuori del bene universale. E ciò non si trova in nulla di creato, ma solo in Dio, poiché ogni altra creatura possiede il bene per partecipazione. Perciò solo Iddio può riempire la volontà umana [...] E quindi la felicità umana consiste solamente in Dio» (q. 2 art. 8: *impossibile est beatitudinem hominis esse in aliquo bono creato. Beatitudo enim est bonum perfectum quod totaliter quietat appetitum, alioquin non esset ultimus finis si adhuc restaret aliquid appetendum. Obiectum autem voluntatis, quae est appetitus humanus, est universale bonum; sicut obiectum intellectus et universale verum. Ex quo patet quod nihil potest quietare voluntatem hominis, nisi bonum universale. Quod non invenitur in aliquo creato, sed solum in Deo, quia omnis creatura habet bonitatem participatam. Unde solus Deus voluntatem hominis implere potest [...] In solo igitur Deo beatitudo hominis consistit*).

A questo punto, dopo aver detto e molte volte ripetuto che la felicità è l'*ultima hominis perfectio* ed è una operazione della parte non sensitiva ma intellettiva dell'uomo: «l'operazione mediante la quale lo spirito umano si congiunge a Dio non dipende dai sensi» (q. 3 art. 3: *Non autem tunc operatio qua mens humana Deo coniungetur a sensu dependebit*), e specificamente dell'intelletto speculativo piuttosto che dell'intelletto pratico, Tommaso specifica che le scienze speculative non vanno oltre la conoscenza sensibile, nella quale non può dunque consistere l'ultima felicità.¹¹ Lo schema si fa sempre più chiaro, e

¹¹ «Una cosa non può essere portata a un più alto grado di perfezione da un'altra che le sia inferiore, se non nella misura in cui nell'inferiore esiste una qualche partecipazione di ciò che le è superiore. Ora, è chiaro che la forma della pietra o di qualsiasi altra cosa sensibile è inferiore all'uomo. Di conseguenza, l'intelletto non si perfeziona per la forma della pietra in quanto tale, ma in quanto nella pietra esista per partecipazione la similitudine di qualcosa che è sopra l'intelletto umano, come la luce intelligibile o qualcosa del genere. Ora, tutto ciò che è per altro va ricondotto a ciò che è per sé. Onde è necessario che l'ultima perfezione dell'uomo si realizzi attraverso la conoscenza di qualcosa che sia superiore all'intelletto umano. Sopra abbiamo mostrato che attraverso le realtà sensibili non si può accedere alla conoscenza delle sostanze separate che sono al di sopra dell'intelletto umano. Resta dunque che l'ultima felicità dell'uomo

più serrata l'argomentazione. La felicità consiste dunque nella contemplazione (che, ricordiamo, è superiore all'azione, dal momento che l'azione tende a qualcosa mentre la contemplazione è fine a se stessa) di ciò che è superiore all'intelletto umano, vale a dire le sostanze separate, e insomma gli angeli? La risposta è in parallelo perfetto con quella già data a proposito delle scienze speculative: «gli angeli possiedono un essere partecipato, dal momento che solo in Dio l'essere coincide con l'essenza [...]. Resta dunque che solo Dio è per essenza la verità, e che solo la sua contemplazione rende perfettamente felici. Tuttavia niente impedisce di trovare qualche imperfetta felicità nella contemplazione degli angeli: e si tratterà in ogni caso di una felicità più alta di quella che si trova nello studio delle scienze speculative» (q. 3 art. 7: *Angeli autem habent esse participatum, quia solius Dei suum esse est sua essentia [...]. Unde relinquitur quod solus Deus sit veritas per essentiam, et quod eius contemplatio faciat perfecte beatum. Aliqualem autem beatitudinem imperfectam nihil prohibet attendi in contemplatione angelorum, et etiam altiore quam in consideratione scientiarum speculativarum*). Ancora un passo decisivo, per ribadire che l'ultima e perfetta felicità si ha solo con la visione dell'essenza divina: «l'intelletto procede verso la propria perfezione nella misura in cui conosce l'essenza di qualcosa. Se dunque l'intelletto conosce l'essenza di un effetto senza poter risalire all'essenza della causa in maniera tale da conoscere della causa che cosa è [*quid est*], non si può dire che tale intelletto arrivi a comprendere la causa in assoluto, anche se attraverso il suo effetto potrà dire della causa che essa esiste [*an sit*]. E perciò, dal momento che conosce l'effetto e sa bene che tale effetto

non può consistere nelle scienze speculative. Tuttavia, dal momento che nelle realtà sensibili risiede per partecipazione qualche similitudine delle sostanze superiori, così nello studio delle scienze speculative si realizzerà una qualche partecipazione della vera e perfetta felicità» (q. 3 art. 6: *Non enim aliquid perficitur ab aliquo inferiori, nisi secundum quod in inferiori est aliqua participatio superioris. Manifestum est autem, quod forma lapidis vel cuiuslibet rei sensibilis est inferior homine. Unde per formam lapidis non perficitur intellectus inquantum est talis forma, sed inquantum in ea participatur aliqua similitudo alicuius quod est supra intellectum humanum, scilicet lumen intelligibile vel aliquid huiusmodi. Omne autem quod est per aliud, reducitur ad id quod est per se. Unde oportet quod ultima perfectio hominis sit per cognitionem alicuius rei quae sit supra intellectum humanum. Ostensum est autem quod per sensibilia non potest deveniri in cognitionem substantiarum separatarum, quae sunt supra intellectum humanum. Unde relinquitur quod ultima hominis beatitudo non possit esse in consideratione speculativarum scientiarum. Sed sicut in formis sensibilibus participatur aliqua similitudo superiorum substantiarum, ita consideratio scientiarum speculativarum est quaedam participatio verae et perfectae beatitudinis*).

ha una causa, all'uomo resta naturalmente il desiderio di sapere che cosa sia quella causa. E questo desiderio è una forma di stupore che fomenta la ricerca, come dice nel suo principio la *Metafisica*. Per esempio, se qualcuno, considerando un'eclisse di sole, deduce che essa procede da una causa, ma non sa che cosa sia tale causa, se ne stupisce, e meravigliandosi, indagherà. Se dunque l'intelletto umano, conoscendo l'essenza di un effetto del creato, non conosce di Dio null'altro se non che egli è [*an est*], la sua perfezione non arriva ancora alla causa prima, ma gli resta il desiderio naturale di indagarla. Dunque non è perfettamente felice. Per la felicità perfetta, infatti, si richiede che l'intelletto risalga all'essenza stessa della prima causa. Così, realizzerà la propria perfezione unendosi a Dio come all'unico oggetto nel quale la felicità umana consiste» (q. 3 art. 8: *ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae [...] intantum procedit perfectio intellectus, inquantum cognoscit essentiam alicuius rei. Si ergo intellectus aliquis cognoscat essentiam alicuius effectus, per quam non possit cognosci essentia causae, ut scilicet sciatur de causa quid est, non dicitur intellectus attingere ad causam simpliciter, quamvis per effectum cognoscere possit de causa an sit. Et ideo remanet naturaliter homini desiderium, cum cognoscit effectum, et scit eum habere causam, ut etiam sciat de causa quid est. Et illud desiderium est admirationis, et causat inquisitionem, ut dicitur in principio Metaphysicae [Met. I 2, 982b 12; 983a 12]. Puta si aliquis cognoscens eclipsim solis, considerat quod ex aliqua causa procedit, de qua, quia nescit quid sit, admiratur, et admirando inquit. Nec ista inquisitio quiescit quousque perveniat ad cognoscendum essentiam causae. Si igitur intellectus humanus, cognoscens essentiam alicuius effectus creati, non cognoscat de Deo nisi an est, nondum perfectio eius attingit simpliciter ad causam primam, sed remanet ei adhuc naturale desiderium inquirendi causam. Unde nondum est perfecte beatus. Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae. Et sic perfectionem suam habebit per unionem ad Deum sicut ad obiectum in quo solo beatitudo hominis consistit).*

Resta un passo, almeno per quanto qui ci riguarda più da vicino. Tommaso già ha stabilito che l'uomo ha la possibilità di raggiungere la perfetta beatitudine, in forza di un argomento che Dante, come vedremo, riprenderà e piegherà a sensi diversi nel *Convivio*: «Se l'intelletto della creatura razionale non potesse arrivare alla causa prima delle cose, resterebbe vano il desiderio naturale. Occorre perciò concedere in assoluto che i beati contemplino l'essenza divina» (*Summa*, I 12, 1: vd. sopra, nota 29). Ma qui c'è già la risposta alla domanda ora decisiva: tale 'unione a Dio' nella quale solo consiste la perfetta felicità, è possibile in questa

vita? Per un monte di ragioni, no, non è possibile, e all'uomo non resta dunque che godere quaggiù di una felicità imperfetta, così com'è imperfetta tutta la scienza che può avere, aspettando di ottenere la felicità perfetta nell'al di là, dopo la morte, quando l'unione a Dio potrà realizzarsi: «Rispondo dicendo che in questa vita si può avere una certa partecipazione alla felicità, ma che in questa vita la vera felicità non la si può avere. Ciò può essere argomentato secondo due punti di vista. Il primo deriva dalla stessa comune nozione di felicità. La felicità, per essere un bene perfetto e compiuto esclude ogni male e soddisfa ogni desiderio. Ma in questa vita non si può escludere ogni male. La vita presente soggiace infatti a molti mali che non possono essere evitati, per ignoranza dalla parte dell'intelletto, per il disordine delle passioni dalla parte del desiderio, e per molteplici tormenti dalla parte del corpo, come spiega minuziosamente Agostino nel XIX del *De civitate Dei*. Allo stesso modo, in questa vita non può essere soddisfatto il desiderio del bene. L'uomo desidera naturalmente la permanenza del bene che possiede. Ma i beni della vita presente sono transitori, mentre la vita medesima passa: la vita che naturalmente desideriamo e che vorremmo rimanesse per sempre, poiché l'uomo naturalmente rifugge dalla morte. È insomma impossibile che si possa godere di vera felicità in questa vita. Circa il secondo punto, allo stesso risultato si arriva se si considera in cosa precisamente consista la vera felicità, cioè nella contemplazione dell'essenza divina, alla quale gli uomini non possono arrivare in questa vita, come nel primo libro è già stato mostrato.¹² Da tutto ciò appare chiaro che nessuno può raggiungere in questa vita la vera e perfetta felicità» (q. 5 art. 3: *Respondeo dicendum quod aliqualis beatitudinis participatio in hac vita haberi potest, perfecta autem et vera beatitudo non potest haberi in hac vita. Et hoc quidem considerari potest dupliciter. Primo quidem, ex ipsa communi beatitudinis ratione. Nam beatitudo, cum sit perfectum et sufficiens bonum, omne malum excludit, et omne desiderium implet. In hac autem vita non potest omne malum excludi. Multis enim malis praesens vita subiacet, quae vitari non possunt, et ignorantiae ex parte intellectus, et inordinatae affectioni ex parte appetitus, et multiplicibus poenalitibus ex parte corporis, ut Augustinus diligenter prosequitur XIX De civitate Dei. Similiter etiam desiderium boni in hac vita satiari non potest. Naturaliter enim homo desiderat permanentiam eius boni quod habet. Bona autem praesentis vitae transitoria sunt, cum et ipsa vita transeat, quam naturaliter desideramus, et eam perpetuo permanere vellemus, quia naturaliter homo refugit mortem. Unde impossibile*

¹² Cioè in *Summa* I q. 12 art. 1 (Cfr. sopra, nota 29).

est quod in hac vita vera beatitudo habeatur. Secundo, si consideretur id, in quo specialiter beatitudo consistit, scilicet visio divinae essentiae, quae non potest homini provenire in hac vita, ut in primo ostensum est. Ex quibus manifeste apparet quod non potest aliquis in hac vita veram et perfectam beatitudinem adipisci).

Molti altri passaggi andrebbero presi in considerazione, ma questi possono bastare se non altro per osservare come, per Tommaso (ed è anche questo un elemento molto importante in rapporto a quanto Dante dirà nel *Convivio*), l'imperfezione di ogni sapere e di ogni felicità non spicca solo nel caso eccezionale dell'uomo che sia tanto progredito nelle conoscenze terrene, le 'speculative', da averle, per dir così, esaurite, al punto da volerle trascendere mediante una definitiva e e però impossibile tensione intellettuale. Sapere e felicità sono invece imperfette ogni volta, da subito, perché l'esperienza puntuale della conoscenza è inevitabilmente anche esperienza dei suoi limiti, in un mondo di 'effetti' dei quali si ignora il *quid est* della causa prima pur sapendo benissimo che tale causa esiste. Da questo punto di vista si può dunque sostenere che in Tommaso si è perfettamente compiuto il trasferimento di significato della massima salomonica: *qui addit scientiam addet et dolorem* da un vecchio ambito morale relativo alla consapevolezza dei propri peccati e del male del mondo a un ambito intellettuale e strettamente filosofico relativo al rapporto tra conoscenza e felicità. Sul punto occorre infatti aggiungere quanto giustamente Imbach ha osservato, scrivendo nell'introduzione al suo prezioso libretto: «Comment ne pas voir l'incroyable tension entre le désir de connaître et d'être heureux et l'impossibilité d'y parvenir? Cette tension est, selon Thomas, cause d'angoisse». ¹³ È ben Tommaso, infatti, che nella *Summa contra Gentiles*, III 48, n. 16, osserva quanta angoscia abbiano dovuto provare i grandi pensatori dell'antichità, segnatamente Alessandro di Afrodisia, Averroè e Aristotele, ¹⁴ dalla quale i credenti sono liberati avendo per certo che dopo la morte le loro

¹³ THOMAS D'AQUIN – BOECE DE DACIE, *Sur le bonheur*, cit., p. 30.

¹⁴ «In ciò apparirà chiaro quanta fosse l'angoscia che hanno provato quei famosi pensatori» (*In quo satis apparet quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum praeclara ingenia*). Naturalmente, dalla *Summa contra gentiles* si potrebbero e forse si dovrebbero trarre molte altre affermazioni strettamente pertinenti al tema, specialmente nel l. III, capp. 25-63. Nei capp. 47 e 48 di nuovo si argomenta ampiamente che in questa vita non si può contemplare Dio nella sua essenza e che l'ultima felicità dell'uomo non è raggiungibile in questa vita, mentre i capitoli successivi tentano di spiegare il difficile problema della contemplazione dell'essenza divina da parte dei beati e degli angeli, e nel cap. 54 si finisce di spiegare come tale contemplazione da parte dei beati sia possibile, e come, per contro, sia falsa ed eretica l'opinione di

anime immortali godranno di una perfetta felicità, perché allora conosceranno al modo stesso in cui gli angeli conoscono (*in quo statu anima intelliget per modum quo intelligunt substantiae separatae*). Si tratta di un movimento che ci rimanda avanti, a quanto Dante dirà là dove torna il ricordo del Limbo e dei suoi «spiriti magni», quali Aristotele e Platone, il cui desiderio di sapere «eternalmente è dato lor per lutto» (*Purg.* III 42), e con ciò stesso ci porta, finalmente, al *Convivio*.

I passi del *Convivio* in discussione sono quelli che trattano in maniera approfondita del rapporto tra sapere e felicità, cioè III 15, 6-10 e IV 13, 1-9, ove il secondo riprende e completa il primo. Dirò subito che sull'argomento è ora fondamentale il volume già occasionalmente citato di Paolo Falzone, che dovrò dare in larga misura per acquisito, accontentandomi in questa sede di aggiungere alcune considerazioni che mi sembrano non del tutto marginali. La prima cosa che mi sento di sostenere è che le cose dette sin qui, per quanto rapide e sommarie, ci aiutano in modo determinante a farci percepire la novità e il peso anche polemico delle posizioni dantesche. La seconda: appare importante tentare di capire le ragioni che hanno portato Dante ad assumere quelle posizioni, di là dalla fitta rete delle corrispondenze e dello 'stato' del dibattito che di per sé potrebbero velare proprio la percezione della loro novità. Per chiarire, vorrei accennare a un esempio tratto dal vicinissimo *De vulgari eloquentia*. Come si sa, proprio nei primi capitoli di questa opera Dante affronta il problema della *locutio* angelica, certo non nuovo e non semplice, come Irène Rosier-Catach che l'ha studiato a fondo ha mostrato benissimo. Ma il punto centrale non è tanto e solo quello di imbrigliare la tesi dantesca nel fitto reticolo delle oposte *auctoritates*, ma semmai di cogliere appieno la spregiudicata libertà di Dante che non ha alcuna remora nel rifiutare la soluzione tomistica e quindi nell'assumere di fatto una posizione eterodossa, dal momento che la ragione essenziale che lo induce a negare l'uso del linguaggio agli angeli e agli animali non vive affatto entro il gioco tutto interno alla storia del dibattito, ma piuttosto ha la sua chiave nella tesi di fondo, ricca di straordinarie implicazioni, secondo la quale il linguaggio è un fenomeno solo ed esclusivamente umano, e di tale natura da porre l'uomo al centro del creato secondo una visione che per alcuni

coloro che lo negano (si ricordi il passo di *Summa* I 12 art. 1, citato sopra, nota 29: *quidam posuerunt quod nullus intellectus creatus essentiam Dei videre potest*).

studiosi ha addirittura precorso le tesi espresse da Giannozzo Manetti nel *De dignitate et excellentia hominis*.

Con queste premesse passiamo ai testi. Dispiegando tutto il suo entusiasmo per quella «eccellentissima dilettazione» tutta mentale e filosofica «che non pate alcuna intermissione o vero difetto, cioè vera felicitade che per contemplazione della veritade s'acquista» (*Conv.* III 11, 14), Dante urta in un dubbio che ormai ci è familiare. Considerato che molte cose, *in primis* l'essenza divina, sono destinate a restare precluse al nostro intelletto, che per i suoi limiti non può raggiungere una perfezione di conoscenza quanto meno intuita e desiderata, non se ne dovrà dedurre che la via del sapere non porta affatto alla felicità, ma semmai al suo contrario, all'infelicità e alla frustrazione tanto più immedicabili in quanto radicate in quella che è l'aspirazione assolutamente costitutiva della natura umana?

Veramente può qui alcuno forte dubitare come ciò sia, che la sapienza possa fare l'uomo beato, non potendo a lui perfettamente certe cose mostrare; con ciò sia cosa che 'l naturale desiderio sia nell'uomo di sapere, e senza compiere lo desiderio beato essere non possa. A ciò si può chiaramente rispondere che lo desiderio naturale in ciascuna cosa è misurato secondo la possibilitade della cosa desiderante: altrimenti andrebbe in contrario di se medesimo, che impossibile è; e la Natura l'averebbe fatto indarno, che è anche impossibile. In contrario andrebbe: ché, desiderando la sua perfezione, desiderrebbe la sua imperfezione; imperò che desiderrebbe sé sempre desiderare e non compiere mai suo desiderio (e in questo errore cade l'avarò maladetto, e non s'accorge che desidera sé sempre desiderare, andando dietro al numero impossibile a giugnere). Averebbero anco la Natura fatto indarno [vd. *Par.* IV 129 e 131-132], però che non sarebbe ad alcuno fine ordinato. E però l'umano desiderio è misurato in questa vita a quella scienza che qui avere si può, e quello punto non passa se non per errore, lo quale è di fuori di naturale intenzione [...]. Onde, con ciò sia cosa che conoscere di Dio e di certe altre cose, quello esso è, non sia possibile alla nostra natura, quello da noi naturalmente non è desiderato di sapere. E per questo è la dubitazione soluta (*Conv.* III 15, 7-10).

Merito di Falzone è quello di aver tolto il passo di Dante dall'isolamento nel quale era stato lasciato,¹⁵ e di aver per contro mostrato come la soluzione dantesca fosse già stata considerata tra le possibili anche se finalmente rifiutata, com'è per esempio nella *Summa*

¹⁵ Tipica al proposito è la posizione di Gilson, che non vuole si responsabilizzi troppo l'affermazione dantesca, considerata come una sorta di occasionale *boutade* senza conseguenze: Cfr. FALZONE, *Desiderio della scienza*, cit., pp. 210-1.

di Enrico di Gand (1276) che la attribuisce ai *philosophi*, cioè ai *magistri artium* condannati da Tempier, e la prende in seria considerazione pur finendo per allinearsi a Tommaso. Così è anche nel caso di Egidio Romano e di Guglielmo di Alnwich, mentre indubbiamente vicini a Dante sono Pietro d'Alvernia e Remigio dei Girolami e, in maniera tutta particolare, Sigieri.¹⁶ Con tutto ciò, qual è l'elemento che soprattutto caratterizza il passo di Dante? Senza dubbio, il fatto di tenere il discorso rigorosamente ancorato all'esperienza umana, rifiutando con implicito ma forte atteggiamento di contrapposizione di scendere sul terreno di Tommaso, e di appiattare la questione intorno al sapere-felicità sul vano tentativo di risalire sino alla Prima Causa e dunque di affidare la soluzione del dubbio alla felice e appagata condizione contemplativa della quale sicuramente godranno le anime dei beati. E una volta risecato lo schema di Tommaso della sua conclusione, è del tutto evidente che ciò che resta non può che confermare la sentenza che quaggiù la via del sapere non porta da nessuna parte, e genera invece angoscia e frustrazione. Di qui, a pensare che l'idolo polemico di Dante sia proprio Tommaso non corre molto. E, forzando un poco le cose, parrebbe quasi che Dante consideri quello di Tommaso una sorta di *escamotage* addirittura contraddittorio, perché se è vero che il luogo del desiderio è quaggiù, e che il cielo *non* è il luogo del desiderio ma piuttosto quello del suo appagamento, ebbene, è allora nei termini di quaggiù che le questioni poste dal desiderio vanno risolte. Lo impone, tra l'altro, anche il ruolo attribuito alla Natura che *nihil facit frustra*: ad essa non potrà infatti essere addebitata una responsabilità che oltrepassi la sua giurisdizione, quale sarebbe quella di fare una promessa in terra per mantenerla in cielo. Se sulle orme di Aristotele, *De caelo* II 11 291b, si assume come principio indiscutibile –e tutti continuamente lo fanno– che la Natura *nihil facit frustra*, l'unica soluzione rigorosa è solo quella prospettata da Dante. Il quale, come ho appena detto, non riduce la questione sapere-felicità nel tradizionale imbuto della conoscenza della Prima Causa, cioè Dio. La cosa è di per sé assai significativa, e al proposito occorre un'osservazione solo in apparenza banale: là dove affronta la

¹⁶ Cfr. FALZONE, *Desiderio della scienza*, cit., pp. 180 ss. per lo stretto rapporto che lega le soluzioni dantesche a quelle già prospettate da Sigieri; pp. 211-30 per l'ampio esame della *quaestio* di Enrico di Gand (1276); pp. 231-3 per Pietro d'Alvernia; pp. 234-6 per Remigio; pp. 237-8 per Egidio Romano; p. 241 per Guglielmo di Alnwick. E si veda quanto Falzone conclusivamente scrive, p. 197: «l'assonanza tra il *Convivio* e le scritture dei *magistri artium* sul tema della perfezione del desiderio umano di sapere, testimonia in modo esplicito l'adesione di Dante a una concezione naturalistica della perfezione umana (ossia della felicità) che era stata già quella di Sigieri, di Pietro d'Alvernia e di altri filosofi», ecc.

questione, la parola stessa *causa* è assente dal lessico di Dante, sostituita, penso *pour cause*, dal sinonimo *cagione*¹⁷, e la circostanza è appunto curiosa visto che sin qui abbiamo visto che il processo del sapere era sempre intrinsecamente inteso come un processo inteso a risalire ogni volta dall'effetto alla causa (si rivedano, per esempio, le citazioni di Tommaso). Ora, il risoluto gesto di Dante rompe questa catena, e nel valore di questa rottura, o soluzione di continuità, sta il suo significato e la sua forza, di là dalla forma paradossale con la quale è espresso: «Onde, con ciò sia cosa che conoscere di Dio e di certe altre cose, quello esso è, non sia possibile alla nostra natura, quello da noi naturalmente non è desiderato di sapere». Così, nel cuore del problema, proprio quella Prima Causa non ha alcun ruolo, né lo ha a ritroso la catena delle cause, e la circostanza è decisiva, visto che sin qui il processo del sapere era sempre inteso come un processo capace (o incapace) di risalire ogni volta dall'effetto alla causa, di *scire per causas*, appunto. Basti ancora Tommaso, per poche citazioni. Dal *Proemio* al commento della *Metafisica* aristotelica, per esempio, la certezza della scienza deriva tutta dalla conoscenza «princeps sive domina» delle cause universali, le quali sole traggono le cose dall'indeterminatezza e ne possono dare una «completa cognitio» (la «perfetta» di Dante). Oppure dal *Proemio* al commento al *Liber de causis*, ove si legge che l'effetto si conosce per le cause, sì che è necessario che le cause prime delle cose siano i più alti e nobili oggetti d'intellezione, perché sono causa dell'essenza e della verità di quelle. Anche se Tommaso precisa che in questa vita tale conoscenza è limitata e solo nell'al di là sarà perfetta e beatificante, ma non per ciò cessa di essere la molla potente che guida ogni atto di conoscenza e addirittura s'invera nel percorso ideale di ogni vita dedicata al sapere:

Ecco perché l'intelletto dei filosofi consisteva soprattutto nel raggiungere, attraverso tutto ciò che esaminavano nelle cose, la conoscenza delle cause prime. Perciò ponevano la conoscenza delle cause prime come fine ultimo, e a questa contemplazione riservavano l'ultimo periodo della loro vita. Iniziavano dalla logica, la quale dà il metodo stesso delle scienze; passavano poi alla matematica, che è alla portata anche dei fanciulli; in un terzo momento affrontavano la filosofia naturale, che richiede tempo perché si basa sull'esperienza; in quarto la filosofia morale, a cui un giovane non può

¹⁷ Il termine ricorre solo due volte nel *Convivio* (III 11, 1 e IV 14, 16), e non in relazione al nostro problema: Dante infatti usa quasi sempre *cagione*.

dedicarsi con pieno profitto, ed infine si dedicavano alla scienza divina, che contempla la causa prima degli enti.¹⁸

Ora, il risoluto gesto di Dante rompe la catena secondo la quale ciò che in questa vita non si potrà mai sapere è niente di meno che la ‘causa’ e dunque il contenuto di verità di ciò che si sa.

Apro qui una breve parentesi. In un vecchio saggio avevo osservato che una delle novità del libro IV del *Convivio* rispetto ai precedenti sta nella progressiva sostituzione delle metafore di tipo luminoso con metafore sempre più circostanziate relative al mondo vegetale, dal *seme* alla *pianta* al *frutto*, e mi era sembrato di poterne ricavare che rispetto alle canzoni che va commentando, tutte percorse da un più canonico repertorio di immagini di pura visibilità, da luci e raggi dagli effetti nobilitanti, la spiegazione in prosa sceglie una strada diversa, riducendo e addirittura trascurando ciò che scende dall’alto e esaltando invece ciò che *dentro* la realtà ha la forza di crescere e produrre frutti suoi, e cioè di vivere secondo le proprie organiche leggi di sviluppo.¹⁹ In altri termini, in queste ultime parti del *Convivio* Dante passa da contesti informati al momento ricettivo dell’influsso a

¹⁸ «Et inde est quod philosophorum intentio ad hoc principaliter erat ut, per omnia quae in rebus considerabant, ad cognitionem primarum causarum pervenirent. Unde scientiam de primis causis ultimo ordinabant, cuius considerationi ultimum tempus suae vitae deputarent: primo quidem incipientes a logica quae modo scientiarum tradit, secundo procedentes ad mathematicam cuius etiam pueri possunt esse capaces, tertio ad naturalem philosophiam quae propter experientiam tempore indiget, quarto autem ad moralem cuius iuvenis esse conveniens auditor non potest, ultimo autem scivientiae insistebant quae considerat primas entium causas». Cito la traduzione dal *Commento al libro ‘De causis’*, a cura di Cristina d’Ancona Costa, Milano, Rusconi, 1986, pp. 166-168, rinviando sia alla ricca *Introduzione* che agli altri studi della stessa D’Ancona, e soprattutto al suo *Recherche sur le «Livre de causis»*, Paris, Vrin, 1995. Per quanto riguarda la lettura che Dante ha fatto del *Liber* attraverso l’altrettanto importante commento di Alberto Magno, spiccano gli studi fondamentali di Bruno Nardi: ma Cfr. ora PAOLO FALZONE, *Desiderio della scienza e desiderio di Dio nel ‘Convivio’ di Dante*, Bologna, il Mulino, 2010, dal quale si trarrà la necessaria bibliografia [Cfr. ora la recente messa a punto di Loris Sturlese, *Dante, Alberto il Grande e la filosofia degli antichi*, in *La biblioteca di Dante*, Roma, Bardi (Atti dei Convegni Lincei 345), 2022, pp. 380-391]

¹⁹ ENRICO FENZI, *L’esperienza di sé come esperienza dell’allegoria (a proposito di Dante, Convivio II 1, 2)*, «Studi danteschi», LXVII, pp. 161-200: pp. 191-7.

contesti informati al momento espansivo del seme. Andando un poco grossolanamente al punto, passa dunque da un emanazionismo di tipo neoplatonico a un naturalismo di tipo aristotelico.²⁰ Ed è entro questo nuovo quadro che egli affronta e definisce quello che potremmo chiamare il ‘luogo’ del sapere.

Si consideri ancora che nella visione di tipo emanatistico, quale quella che Dante esplora nella canzone *Amor che movi*, dalla forte impronta dionisiana,²¹ e dunque entro una considerazione del creato quale ‘effetto’, la verità di ogni cosa non appartiene a quella tale cosa: è altrove. Dalla pietra all’eclisse, per restare agli esempi fatti dallo stesso Tommaso, la verità trascende sempre l’oggetto, e subito vola via verso la *causa*. L’enfasi sull’effusione della grazia/luce/bontà, che in misura diversa informa di sé ogni cosa, dagli angeli ai minerali (vd. *Conv.* III 7, 2-7), rischia in effetti di far sparire la ‘cosa’ dalle mani, perché essa non avrà la forza di costituirsi come autonomo oggetto di sapere, e perché, a questo punto, il vero sapere consisterà ogni volta nel ricondurre la cosa alla *causa*, cioè alla sua invariante fondamentale: la luce divina, ogni volta diversa per quantità, non per qualità. Diventa allora chiaro che Dante taglia i ponti a questa sorta di fuga perenne verso una *causa* che evita addirittura di nominare, e lo fa per poter restituire alla scienza il proprio oggetto. Un oggetto solido, preciso, limitato: esaltato nella sua autonomia da un principio di limitazione che diventa la garanzia della sua piena comprensibilità.

²⁰ Non posso qui andare oltre nel discorso, ma può essere pertinente quanto osserva PETER DRONKE, «*L’Amor che move il sole e l’altre stelle*» (1965), in ID., *The Medieval Poet and his World*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1984, p. 439-75: p. 440, là dove distingue tra una concezione ‘boeziana’ attiva e discendente e una concezione ‘aristotelica’ che vede nel moto delle cose un movimento di ritorno al loro immobile principio: «This is the one train of thought, the Boethian one – this love is an active moving power, an outgoing, penetrating force. In the words of Boethius’ song, it binds the order of things, rules earth and sea, and dominates heaven. The other train of thought is Aristotelian [...] In this way too the sun and stars are moved by their desire, or love, for the unmoved mover, who, in Aristotle’s famous frase, “moves by being loved”. The moving power of love, in Aristotelian terms, is not an activating, outgoing thing, diffusing itself in the cosmos like radiance; it is the aspiration of all things towards an immutable».

²¹ Rimando per ciò a quanto ne ho scritto nel saggio *La canzone di Dante ‘Amor che movi tua virtù dal cielo’: una teoria anti-cavalcantiana sulla natura di Amore*, in *Amor, che movi tua virtù dal cielo* (Carlos Lopez Cortezo ed.), Madrid, Dep. De Filologia Italiana-Ass. Complutense de Dantologia (Biblioteca de Tenzone), 2011, pp. 15-59 [ora in FENZI, *Le canzoni di Dante. Interpretazioni e letture*, Firenze, Le Lettere, 2017, pp. 337-368].

Queste ultime considerazioni, per la verità, rischiano di oltrepassare il testo sopra citato, ma s'agganciano benissimo al successivo, *Conv.* IV 13, 1-9, che lo completa (e che purtroppo devo citare fuori dal ricco contesto che lo produce). La questione è in essenza quella già vista, ma ora è affrontata discutendo nel merito delle affermazioni che vorrebbero equiparare il desiderio del sapere a quello della ricchezza, e le frustrazioni dell'insaziabile avaro a quelle del sapiente indagatore:

Alla questione rispondendo, dico che propriamente crescere lo desiderio della scienza dire non si può, avegna che, come detto è, per alcuno modo si dilati. Ché quello che propriamente cresce, sempre è uno: lo desiderio della scienza non è sempre uno ma è molti, e finito l'uno, viene l'altro; sì che, propriamente parlando, non è crescere lo suo dilatare, ma successione di picciola cosa in grande cosa. Che se io desidero di sapere li principii delle cose naturali, incontamente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio. E se poi io desidero di sapere che cosa e com'è ciascuno di questi principii, questo è un altro desiderio nuovo, né per l'avvenimento di questo mi si toglie la perfezione alla quale mi condusse l'altro; e questo cotale dilatare non è cagione d'imperfezione, ma di perfezione maggiore. Quello veramente della ricchezza è propriamente crescere, che è sempre pur uno, sì che nulla successione quivi si vede, e per nullo termine e per nulla perfezione.

E se l'avversario vuole dire che, sì come è altro desiderio quello di sapere li principii delle cose naturali, e altro di sapere che elli sono; così altro desiderio è quello delle cento marche, e altro è quello delle mille; rispondo che non è vero: ché 'l cento si è parte del mille, e ha ordine ad esso come parte d'una linea a tutta la linea, su per la quale si procede per uno moto solo, e nulla successione quivi è né perfezione di moto in parte alcuna. Ma conoscere che siano li principii delle cose naturali, e conoscere quello che sia ciascheduno, non è parte l'uno dell'altro, e hanno ordine insieme come diverse linee, per le quali non si procede per uno moto, ma, perfetto lo moto dell'una, succede lo moto dell'altra. E così appare che dal desiderio della scienza, la scienza non è da dire imperfetta sì come le ricchezze sono da dire per lo loro, come la questione ponea: ché nel desiderare della scienza successivamente finiscono li desiderii e vienesi a perfezione, e in quello della ricchezza no. Sì che la questione è soluta e non ha luogo.

Ben puote ancora calunniare l'avversario dicendo che, avegna che molti desiderii si compiano nello acquisto della scienza, mai non si viene all'ultimo: che quasi simile alla imperfezione di quello che non si termina e che è pur uno. Ancora qui si risponde che non è vero ciò che si oppone, cioè che mai non si viene all'ultimo: ché li nostri desiderii naturali, sì come di sopra nel terzo trattato è mostrato, sono a certo termine discendenti; e quello della scienza è naturale, sì che certo termine quello compie, avegna che pochi, per male camminare, compiano la giornata. E chi intende lo Comentatore nel terzo dell'Anima, questo intende da lui. E però dice Aristotile nel decimo dell'Etica, contra Simonide poeta parlando, che «l'uomo si deee traere alle divine cose quanto può»: in che mostra che a certo fine bada la nostra potenza. E nel primo dell'Etica dice che «l' disciplinato

chiede di sapere certezza nelle cose, secondo che la loro natura di certezza si riceva»: in che mostra che non solamente dalla parte dell'uomo desiderante, ma deesi fine attendere dalla parte dello scibile desiderato. E però Paulo dice: «Non più sapere che sapere si convegnà, ma sapere a misura». Si che, per qualunque modo lo desiderare della scienza si prende, o generalmente o particolarmente, a perfezione viene. E però la scienza ha perfetta e nobile perfezione, e per suo desiderio sua perfezione non perde, come le maladette ricchezze.²²

Si dovrebbe dire molto di più su queste parole, ma è opportuno limitarsi all'essenziale. Riguardo al passo del libro III è ora più evidente, se possibile, questa fondamentale limitazione dell'oggetto, ogni volta diverso e *sufficiente* rispetto all'atto del conoscere. Tanto sufficiente che il conoscere basta ogni volta a se stesso ed è, in ogni suo puntuale momento, perfetto. In ogni affermazione di verità, per circoscritta che essa possa essere, non ci può essere più verità di quella che già c'è. Altre se ne potranno aggiungere, ma saranno appunto *altre*, e non metteranno in discussione quanto è già stato con gioia acquisito:

Che se io desidero di sapere li principii delle cose naturali, incontamente che io so questi, è compiuto e terminato questo desiderio. E se poi io desidero di sapere che cosa e com'è ciascuno di questi principii, questo è un altro desiderio nuovo, né per l'avenimento di questo non mi si toglie la perfezione alla quale mi condusse l'altro (*Conv.* IV 13, 2).

Il punto è importante, e mi pare faccia fare un sia pur piccolo passo avanti rispetto a quanto è stato detto sin qui: o meglio, permetta uno spostamento del punto di vista. Falzone finisce di illustrare bene l'opposizione radicale che divide Dante da Tommaso, e partendo e discutendo di alcune affermazioni di Étienne Gilson, scrive:

Che la perfezione della natura sia in sé meno elevata della perfezione comunicata dalla grazia (e che la felicità terrena, di conseguenza, sia meno perfetta della felicità terrestre) non significa infatti che tale perfezione sia mutila e incompleta. La gerarchia di dignità tra i due ordini non si risolve cioè in un rapporto di subordinazione gerarchica, tale che il primo termine sia sottomesso al secondo e in esso superato, ma ciascun ordine gode di una sua perfezione specifica, conseguibile attraverso

²² Per le citazioni che Dante fa, Cfr. nell'ordine *Comm. De Anima* III 4, t. c. 5, p. 408 CRAWFORD, e III 7, t.c. 36, pp. 494-5 CRAWFORD; *Eth.* X 7, 1177b, 31-4: ma la menzione di Simonide è in TOMMASO, *Exp. In Eth.* X, lect. 11, 2107 e 2109, e *Summa contra Gentiles* I 5; *Eth.* I 1, 1094b, 23-5; *Rom.* 12, 3.

modalità altrettanto specifiche di attuazione. La perfezione di grado inferiore, se ne deduce, è autonoma e indipendente dalla perfezione di grado superiore, secondo un criterio logico che, come ha osservato Gilson, è “typiquement dantesque”, e che consiste nel fondare l'autonomia di un ordine inferiore sulla sua stessa inferiorità.²³

Ma non è solo importante il discorso sui diversi possibili livelli di beatitudine (che ha un evidente legame con la concezione tipicamente dantesca della relativa autonomia dei poteri del papa e dell'imperatore), quanto il fatto che la posizione di Dante deriva la sua forza dalla solida convinzione che – mi ripeto- in ogni affermazione di verità non ci può essere più verità di quella che già c'è, e che nessuna risalita per la catena delle cause riesce a modificare (semmai, la rafforza). Riecheggiando Agostino, qualsiasi affermazione di verità è tale in nome di quella verità alla quale ogni vero appartiene e gode dunque di una inscalfibile e 'perfetta' dignità che fonda e legittima l'altrettanto perfetta dignità dell'atto con il quale la si conosce.

Tutto il discorso di Dante, insomma, è una diretta e pesante demolizione della costruzione tommasiana basata sull'opposizione teologica tra 'imperfetto' e 'perfetto' (ma anche, indietro, alla vecchia distinzione di Agostino tra *scientia inferior* e *superior*), e soprattutto spezza la catena che ogni volta e in modo pervasivo subordinava l'imperfetto conosciuto al perfetto inconoscibile. Per Dante non è così. Ogni atto di conoscenza è sempre perfetto («a perfezione viene») e in quanto tale è perfettamente appagante: si dica dunque che non si poteva fare di più per predisporre la nuova base concettuale sulla quale innalzare l'edificio della piena legittimità e autonomia delle scienze della natura.

Ciò vale per il *Convivio*. Più avanti il discorso si complica e torna ad allargarsi, ma si tratta di un salto che non comporta alcuna vera contraddizione. Penso a quanto Dante dirà a proposito degli spiriti magni, quali Aristotele e Platone, il cui desiderio di sapere «eternalmente è dato lor per lutto» (*Purg.* III 42), ma soprattutto al lungo passo del IV del *Convivio* sull'intrinseca perfezione di ogni atto di conoscenza, che lascia aperta una delicata questione. Come si articolano tra loro e si ordinano atti diversi? Esiste e qual è la dialettica che porta da un atto all'altro? Specie dopo che Dante ha escluso (o messo tra parentesi) la soluzione che metteva in fila ogni singolo momento lungo la catena delle cause. Ebbene,

²³ FALZONE, *Desiderio della scienza*, cit., pp. 143-144: ma si legga tutto il capitolo. Cfr. Gilson, *Dante et la Philosophie*, Paris, Vrin, 1939, p. 141.

anche in questo caso il segno lasciato dalle riflessioni del *Convivio*, che non tocca il problema, è profondo e finalmente ci porta sino al quarto canto del *Paradiso* ove è la voce medesima di Dante, che ha dialogato con Piccarda e che ora è soddisfatto delle spiegazioni che Beatrice gli ha appena dato, a riprendere con straordinaria fedeltà le cose già dette. Ripeto dunque, a questo punto, la citazione già fratta:

Io veggio ben che già mai non si sazia
nostro intelletto, se 'l ver non lo inlustra
di fuor dal qual nessun vero si spazia.
Posasi in esso come fera in lustra,
tosto che giunto l'ha – e giugner puollo:
se non, ciascun disio sarebbe frustra.
Nasce per quello, a quisa di rampollo,
a pie' del vero il dubbio: ed è natura
ch'al sommo pinga noi di collo in collo
(*Par. IV 124-132*).²⁴

Solo due punti tra i tanti che si dovrebbero affrontare vorrei brevemente sottolineare. Il primo: in questa definizione della dialettica della conoscenza Dante, attraverso

²⁴ Cfr. sopra, con l'interpretazione del passo data dalla Chiavacci Leonardi. Ma mi sembra che tutti i commentatori intendano che quel vero «di fuor dal qual nessun vero si spazia» è Dio, che solo può soddisfare appieno la sete di verità dell'intelletto umano. In sé la spiegazione, come ho già detto, è incontrovertibile, ma direi che l'accento di Dante batta piuttosto sul fatto che le singole, particolari verità che sono tali perché fanno parte dell'infinita Verità che Iddio stesso è, sono conquistabili dall'intelletto («tosto che giunto l'ha, e giugner puollo»), non solo, ma che si tratta di verità che, a loro volta, attraverso il rampollo del dubbio, inducono a procedere ulteriormente e ogni volta positivamente sulla via della conoscenza, verso nuove verità altrettanto conquistabili (il che, appunto, è qualcosa di diverso rispetto al processo del sapere inteso essenzialmente solo come risalita, o regressione, alla Causa Prima). Aggiungo che queste argomentazioni, così come la citazione di quei versi del *Paradiso* tornano entro un altro quadro anche nei saggi *L'esperienza di sé come esperienza dell'allegoria (a proposito di Dante, Convivio II 1, 2)*, *Studi danteschi*, LXVII, 2002, pp. 161-200, e *Conoscenza e felicità nel III e IV del Convivio*, in *Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri*, Atti del Convegno di Madrid (5-7 novembre 2012). A cura di Carlota Cattermole, Celia de Aldama, Chiara Giordano, Madrid, Ediciones La Discreta, 2014, pp. 411-51.

l'efficacissimo paragone della fiera che nella tana custodisce la sua preda, insiste sulla verità come conquista che una volta realizzata diventa un 'possesso per sempre', non insidiato da fatto che fuori dalla tana (per usare le immagini di Dante) si stenda il campo di tante altre possibili prede, e insomma il campo dei tanti veri non ancora conosciuti. Di qui il secondo punto, che ritengo ancor più significativo. Ogni progressiva acquisizione di sapere procede, sì, da un nuovo *dubbio* che suscita nuove domande, ma il passaggio da un vero all'altro Dante con precisa intenzione si guarda bene dal presentarlo come una risalita dall'effetto alle cause lungo la quale i diversi veri si gerarchizzano, dal minore al maggiore. Il processo del sapere è un altro. Il dubbio nasce e si sviluppa positivamente dalla perfezione ogni volta realizzata dal sapere stesso: non dunque da una condizione di dolore e frustrazione ma dal suo contrario. Non è l'ignoranza, ma il sapere che genera il sapere, ed «è natura / ch'al sommo pinga noi di collo in collo».

Una breve appendice a quanto detto sin qui, per abbozzare una risposta a un dubbio ch'è stato avanzato. Penso a un importante saggio di Pasquale Porro, «*Avegna che pochi per male camminare, compiano la giornata*». *L'ideale della felicità filosofica e i suoi limiti nel Convivio dantesco*.²⁵ Porro cita in apertura alcune parole di Imbach, relative al famoso *incipit* del *Convivio*: «tutti li uomini desiderano naturalmente di sapere». Scrive dunque Imbach che la celebre sentenza aristotelica trova nelle parole di Dante «une interprétation nouvelle, comme en témoigne le début du *Convivio*. Dante comprend la philosophie elle-même comme une nourriture destinée à des milliers d'hommes, comme une lumière nouvelle éclairant ceux précisément qui ne font pas partie de la communauté des savants et des doctes»,²⁶ e di qui muove Porro osservando che non si comprende come si possa additare nel sapere la fonte della possibile felicità umana quando è ben chiaro anche a Dante medesimo (vedi *Conv.* I 1, 6) che tale ideale, che dovrebbe corrispondere all'essenza specifica di ogni uomo, resta precluso alla maggior parte degli individui. «Si può veramente chiamare 'naturale' ciò che spinge, come recitano le prime linee del *Convivio*, verso

²⁵ È compreso nel vol. *Filosofare in lingua volgare. Philosophen en vulgaire. Philosophieren in der Volkssprache*, Akten [...] zu Ehren von Ruedi Imbach. Herausgegeben von Dominik Perler, Sonderdruck der Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 2012, pp. 389-406.

²⁶ RUEDI IMBACH, *Dante, la philosophie et les laïcs*, Fribourg-Paris, Editions Universitaires-Cerf, 1996, p. 189.

qualcosa che si rivela poi fin troppo spesso irraggiungibile ? È questa la difficoltà che mi sembra emergere dal progetto stesso del *Convivio*».²⁷ Il discorso di Porro prosegue indagando la duplice natura, soggettiva e oggettiva, degli impedimenti che impediscono la conoscenza, e ribadisce con tutta chiarezza che quello di Dante è il tentativo di «riportare il più possibile dell'umanità alla mensa dei filosofi», contrapponendosi all'antico e perdurante elitarismo di matrice aristotelica e averroista secondo il quale 'veri' uomini sarebbero stati solo i filosofi relegando tutti gli altri, senza farsene alcun speciale problema, a una irredimibile condizione di inferiorità semi-bestiale: «La vera peculiarità dell'approccio dantesco sta dunque nel fatto che, dopo aver richiamato il desiderio universale di conoscenza, Dante sposta immediatamente l'attenzione sulle condizioni effettive di accesso al sapere filosofico, individuando i limiti interni e soprattutto esterni che impediscono di fatto a tutti gli uomini di poter perseguire tale fine, e ancor più decidendo di contribuire in prima persona alla rimozione di alcuni di questi limiti attraverso l'elaborazione di un trattato di divulgazione filosofica in lingua volgare. La stessa idea di divulgazione si oppone del resto intrinsecamente a ogni forma di elitarismo filosofico».²⁸

Non posso qui inseguire tutti i passi successivi dello studioso in campo rigorosamente filosofico, ma mi limito a osservare che Porro fa centro soprattutto sulla discussa affermazione del libro III del *Convivio* secondo la quale ciò che la nostra natura non può arrivare a sapere «quello da noi naturalmente non è desiderato di sapere».²⁹ E ciò lo porta a interpretare la posizione di Dante come scelta di un 'orizzonte finito', o 'sistema chiuso', secondo un principio di autolimitazione che metta il sapere umano, identificato con il sapere naturale, al riparo rispetto alla concezione dominante che non concepiva il sapere se non nella prospettiva, di fatto sfrenatamente elitaria, della conoscenza della Causa prima. Con tutto ciò, rimarrebbe tuttavia irrisolta la tensione «tra universalità e naturalità» che continuerebbe a permeare l'intero *Convivio*: «la presa in carico del compito dell'allargamento dell'umanità, ovvero l'opzione *pratica* verso l'effettiva universalità del sapere, porta Dante a scegliere il volgare per aggirare parzialmente gli impedimenti

²⁷ PORRO, *L'ideale della felicità filosofica*, cit., p. 390-391.

²⁸ PORRO, *L'ideale della felicità filosofica*, cit., p. 396.

²⁹ Cfr. sopra, note 8 e 9.

soggettivi, e a contrarre il desiderio naturale per aggirare parzialmente gli impedimenti oggettivi». ³⁰

Ora, io non sono convinto che la mossa di Dante consista essenzialmente in una sorta di autolimitazione o autocensura intesa in chiave strumentale, come è pur legittimo pensare sulla base di quella affermazione. Piuttosto, nuovo ed essenziale è quanto egli afferma nel libro IV : ogni atto di conoscenza, nessuno escluso, vale di per sé, come abbiamo visto, indipendentemente da tutto il resto, ed è in sé gratificante e dunque fonte di felicità. Riflettiamo un attimo. Come potrebbe stare in piedi e avere un minimo di consistenza il progetto medesimo del *Convivio* senza che Dante si faccia garante dinanzi ai *miseri* esclusi dal banchetto del sapere, per restare alla metafora iniziale dell'opera, che la loro fame avrebbe cominciato ad essere soddisfatta da subito, sin dai primi bocconi caduti dalla *beata mensa* ? come sarebbe stato possibile prospettare un cammino di conoscenza alla moltitudine di persone che ne erano escluse senza tenere per fermo che il solo fatto di fare il primo passo nella giusta direzione sarebbe stato per loro, da subito, fonte di felicità, indipendentemente dal fatto di compiere sino in fondo l'intero percorso? come non garantire che tale primo passo avrebbe immediatamente realizzato una straordinaria, insolubile dialettica tra tensione e appagamento ? E che c'è di necessariamente 'chiuso' o 'autolimitante' in tutto questo ? Fosse così, non si capirebbe il lungo impegnativo discorso che, sempre in quel luogo del libro IV, mostra la differenza tra il 'crescere' della ricchezza, e il 'dilatare' del sapere, ch'è sempre «successione di picciola cosa in grande cosa». In questa prospettiva, resta indiscutibile che pochi «compiano la giornata», ma il punto essenziale, ripeto ancora, è che anche chi si ferma alla tarda mattinata (con le parole di Porro) avrà avuto la sua parte di felicità : precisamente quella che gli avrà dato quel poco o tanto di sapere al quale sia arrivato o che, diciamo pure, gli compete, perché, poco o tanto che sia, solo il sapere gliela può dare. Certo, tra la conoscenza limitata all' esercizio che diremmo naturale e basico del sapere naturale e le speculazioni del filosofo addetto alla processione delle cause c'è una bella differenza, prima di tutto per Dante medesimo, così come in Paradiso c'è differenza tra la felicità di anime come quelle di Piccarda e Costanza e quella delle anime che, per restare alle immagini dantesche, godono della massima vicinanza a Dio. Non per questo, però, il sapere che pure là indubbiamente si manifesta cessa di procurare felicità a chi lo possiede pur essendo consapevole di tutti i suoi possibili eppur

³⁰ PORRO, *L'ideale della felicità filosofica*, cit., p. 402.

irraggiungibili incrementi: cessa, piuttosto, di essere un sapere che si vergogna di se stesso, proprio come Piccarda e Costanza godono senza remore e recriminazioni della pur relativa beatitudine che sanno di possedere, così come sanno di ‘non aver compiuto la giornata’.

A questo punto, è chiaro che dovrebbe aprirsi un altro discorso, che diremmo di filosofia politica, perché alla base del discorso dantesco non sta solo uno scrupolo di tipo intellettuale, ma anche e soprattutto la lucida diagnosi che denuncia lo scollamento in atto tra l’invecchiato campo dei saperi e le esigenze nuove della società in rapida trasformazione e bisognosa di fondamenti culturali aggiornati. Da questo punto di vista, il *Convivio* con la concezione ‘progressiva’ del sapere alla quale approda il libro IV dà corpo a uno straordinario progetto di coesione sociale che raccoglie la migliore eredità di Brunetto : un progetto che, senza avere paura degli anacronismi, merita di essere definito come ‘democratico’, o forse meglio come ‘civile’. Al proposito, dice benissimo Porro : «Il progetto del *Convivio* è dunque, se mi si consente l’espressione, quello di un ‘allargamento dell’umanità’, nel senso tecnico in cui ne parla oggi ad esempio Martha Nussbaum, e ciò forse spiega il tono messianico che spesso l’opera assume, soprattutto nella chiusa del I trattato». ³¹ Ma su ciò si dovrà tornare.

Ma Piccarda e Costanza come entrano in tutto questo? In parte l’abbiamo già accennato. Ma risentiamo parte delle parole già citate di Falzone a proposito della felicità data dal sapere:

La perfezione di grado inferiore, se ne deduce, è autonoma e indipendente dalla perfezione di grado superiore, secondo un criterio logico che, come ha osservato Gilson, è “typiquement dantesque”, e che consiste nel fondare l’autonomia di un ordine inferiore sulla sua stessa inferiorità. ³²

A tutta prima già appare come esista una forte analogia tra le due parti del discorso svolto sin qui. Da una parte, infatti, sta quanto è detto nel *Convivio* circa l’intrinseca perfezione di ogni parziale acquisizione di verità, alla quale corrisponde un’altrettale condizione di felicità ‘assoluta’ e compiuta in se stessa pur dinanzi all’inattingibile ultima Verità e alla perfetta beatitudine che la sua finale contemplazione procura. Dall’altra parte, in perfetta

³¹ PORRO, *L’ideale della felicità filosofica*, cit., p. 398.

³² FALZONE, *Desiderio della scienza*, cit., pp. 143-144: ma si legga tutto il capitolo. Cfr. Gilson, *Dante et la Philosophie*, Paris, Vrin, 1939, p. 141.

corrispondenza, sta la felicità minore ma nonostante ciò ‘perfetta’ delle anime di Piccarda e Costanza, pure in presenza dei gradi di felicità via via crescenti della quale in progressione godranno tutti gli altri spiriti beati.

Il legame e direi addirittura la compenetrazione tra i due piani è sancito dal fatto che il ‘caso’ Piccarda-Costanza è assunto da Dante medesimo, nel passaggio dal canto III alla sua chiosa dottrinale nel IV, come esemplare del processo naturale della conoscenza che procede, appunto, per tappe che ogni volta procurano una compiuta felicità e insieme, senza contraddizione, ‘aprono’ al passo successivo. Così è, infatti, nella sua formulazione generale: «Io veggio ben che già mai non si sazia ...», ripresa dal *Convivio* per rispecchiare in presa diretta la concreta dialettica del processo umano di apprendimento. Insomma, è Dante che genialmente ci sorprende quando illustra il caso Piccarda-Costanza con le osservazioni sulla progressiva modalità di acquisizione del sapere che già aveva svolto nel IV del *Convivio*, e in qualche modo ci obbliga a seguirlo in questa particolare direzione.

Il punto fondamentale, qui e là, sta in qualcosa che ci si potrebbe arrischiare di definire con l’ossimoro della *autonomia* o *autosufficienza del relativo* che comporta, essenzialmente, l’accettazione della *differenza* e il riconoscimento del suo valore. In altre parole, si tratta niente di meno che dell’esaltazione plurale della vita e dei suoi contenuti una volta che siano considerati per quello che sono, nella loro intrinseca e ineliminabile *differenza*, fuori dalla catena che trascina e annulla ogni singolarità nella trascendenza della Causa Prima. In questo senso, la funzione archetipica dei personaggi di Piccarda e di Costanza sta nel fatto che le due donne diventano la figura paradisiaca della ‘perfetta’ felicità che l’esperienza umana racchiude in sé come sua propria possibilità. Persino in Paradiso le anime, come in terra, non si fondono e si annullano una nell’altra, ma conservano l’irriducibile verità del loro essere, della loro individuale esperienza e dei loro singoli meriti. Per questo, nella visione di Dante, quella *autonomia del relativo* diventa la chiave necessaria per garantire il valore della persona che ne riesce collocata e salvata entro la totalità dell’ordine divino, fatto di differenze più che di uniformità. E proprio questo dichiarano i primi personaggi del *Paradiso*, Piccarda e Costanza che in altro modo ripropongono il tema già affrontato e risolto nel *Convivio* a proposito del percorso del sapere. Ma se il *Convivio*, per la parte che gli compete, sta a monte dei canti III e IV del *Paradiso*, c’è pure qualcosa che sta loro a valle, o se si preferisce li accompagna da vicino. Si tratta naturalmente della *Monarchia*, e in specie della sua ultima parte –la seconda metà del libro III- là dove, proprio muovendo dalle pagine del *Convivio* alle quali abbiamo

dedicato così ampio spazio, è posta la distinzione e la reciproca autonomia della felicità raggiungibile su questa terra, alla quale sovrintende l'Impero, rispetto alla definitiva e assoluta felicità ultraterrena che ha in Dio il suo ultimo approdo. Di nuovo, non si tratta di appiattare i singoli àmbiti di discorso dimenticando le molte cose che li dividono, a cominciare dal fatto che le vicende di Piccarda e Costanza sono poste sotto il segno della violenza subìta che almeno in prima istanza ha fatto di loro delle 'infelici', il che dà un'inflexione particolare al significato della loro esperienza di vita, ma piuttosto di cogliere la coerente applicazione del medesimo principio, quello che ho tentato di definire come l'autonomia del relativo, o, per citare ancora una volta Falzone, quello di «fondare l'autonomia di un ordine inferiore sulla sua stessa inferiorità». Il nostro pensiero allora, come s'è detto, non può non andare alla *Monarchia*, che sottrae il senso e il fine della vita all'unica e totalizzante linea che va dalla terra al cielo oltrepassando la morte, e lo sdoppia secondo due diverse prospettive: la terrena e la celeste. In questo senso, di là dalla violenza subìta, Piccarda e Costanza hanno finito per ripiegare, se si vuole dire così, entro i limiti della loro vita terrena e ne hanno responsabilmente e virtuosamente accettato gli obblighi rinunciando al diverso ideale dettato dalla fede al quale si erano votate e che però hanno saputo conservare nel cuore quale consapevolezza di un diverso destino di perfezione. Per questo, hanno finito per meritare una beatitudine eterna altrettanto consapevole dei propri limiti ma non incrinata o insufficiente, e invece saldamente fondata sui valori propri della *differenza* che le costituisce come persone e in modo decisivo contribuisce al loro intenso fascino poetico.